

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

12. Джамалов З. З., Мансуров О. П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола //Новая наука в новом мире. – 2022. – С. 194-199.
13. Кемалов Р. А., Кемалов А. Ф. Синтетическое жидкое топливо, на основе возобновляемого сырья из лигноцеллюлозной биомассы Synthetic liquid fuel based on renewable raw materials from lignocellulose biomass Джамалов Зоҳид Зафарович, Djamalov Zohid Zafarovich. – 2021.
14. Кемалов Р. А., Джамалов З. З., Мансуров О. П. Способ получения биомассы из растений (тростник, солома и тп) //Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №. 34. – С. 482-487.
15. Позиллов М. Н., Мансуров О. П., Джамалов З. З. Технология производства битума используя отходы промышленности //Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №. 33. – С. 1259-1262.
16. Kader, A. A. va Mitchell, F. G. (2021). Bog‘dorchilik ekinlarini yig‘ishdan keyin ishlov berish. Kaliforniya universiteti, Devis.
17. Tompson, J. F. (2020). Tez buziladigan mevalar uchun o‘zgartirilgan atmosferani saqlash. Qishloq xo‘jaligi muhandisligi jurnali.
18. Kitinoja, L. va Gorniy, J. R. (2018). Meva va sabzavotlarni yig‘ib olishdan keyin boshqarish tamoyillari. O‘rim-yig‘imdan keyingi biologiya va texnologiya.
19. Smok, R. M. va Noyber, A. M. (2019). Noklarni nazorat ostidagi atmosferalarda saqlash. Bog‘dorchilik fanlari jurnali.
20. FAO. (2022). Tez buziladigan mahsulotlarni muzlatgichda saqlash bo‘yicha ko‘rsatmalar.

O‘ZBEKISTONDA YONG‘OQ ISHLAB CHIQARISHNI TAKOMILLASHTRISH

Jo‘rayev Fayzulla Ashurovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologilar universiteti tayanch doktoranti

texnolog0995@gmail.com

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

Safarov Asqarbek Asadullayevich

asqar_safarov@mail.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГРЕЦКОГО ОРЕХА В УЗБЕКИСТАНЕ

Джураев Файзулла Ашурович – докторант Термезского государственного инженерно-агротехнологического университета. texnolog0995@gmail.com

Сафаров Асқарбек Асадуллаевич – доцент Ташкентского государственного аграрного университета. asqar_safarov@mail.ru

IMPROVING WALNUT PRODUCTION IN UZBEKISTAN

Jurayev Fayzulla Ashurovich Termez State University of Engineering and Agrotechnology, basic doctoral student. texnolog0995@gmail.com

Safarov Asqarbek Asadullayevich Associate Professor, Toshkent State Agrarian University. asqar_safarov@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada yong‘oqning axamiyati, morfologiyasi, yetishtrish texnologiyasi, saqlash va qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalarini ko‘rib chiqamiz. Shu bilan birgalikda yong‘oq ishlab chiqarishning mamlakatimizda hamda ko‘plab rivojlangan dunyo mamlakatlari orasidagi o‘rni ko‘rib chiqiladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Kalit so‘zlar. *Yong‘oq, juglans regiya, yetishtrish, saqlash, qayta ishlash.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются значение грецкого ореха, его морфология, технология выращивания, современные технологии хранения и переработки. Также анализируется место производства грецкого ореха в нашей стране и среди развитых стран мира.*

Ключевые слова. *Грецкий орех, Juglans regia, выращивание, хранение, переработка.*

Abstract. *In this article, we consider the importance, morphology, cultivation technology, modern technologies of storage and processing of walnuts. At the same time, the role of walnut production in our country and among many developed countries of the world is considered.*

Keywords. *Nuts, juglans regia, cultivation, storage, processing.*

Dunyo mamlakatlarida oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning yildan-yilga ortib borayotganligi qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish hajmini yanada kengaytirish va yuqori sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan doimiy ta‘minlashni talab etadi. Dunyo bo‘yicha bugungi kunda 1,098 mln. gektar maydonda yong‘oqzorlar mavjud bo‘lib, 3,829 mln. tonnagacha yong‘oq ishlab chiqariladi. Respublikada yong‘oq ishlab chiqarishni va eksport hajmini oshirish maqsadida 2021-yilda 10,1 ming gektar maydonlarda va 2022-yil bahor mavsumida 1,1 ming gektar yong‘oq plantatsiyalari tashkil etildi. 2021-yilda 10,8 mln dollarlik 2,8 ming tonna yong‘oq 36 ta xorijiy davlatga eksport qilingan bo‘lsa, 2022-yilning 20-may holatiga ko‘ra, 4,4 mln dollar miqdoridagi 1,3 ming tonna grek yong‘og‘i AQSH, Rossiya, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Mo‘g‘iliston, BAA, Moldova, Xorvatiya kabi mamlakatlarga eksportga chiqarildi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, 1 gektar maydonda yetishtirilgan paxta xomashyosiga nisbatan uzumdan 7 baravar, gilosdan 6 baravar, yong‘oqdan 5 baravar ko‘p daromad olish imkoniyati mavjud ekan. 2022-yilda respublikamizda jami 337,3 ming gektar maydonda mevali bog‘lar mavjud bo‘lib,

shundan 18,7 ming gektarini yong‘oqzorlar tashkil etadi. Ushbu yerlardan 65,1 ming tonna mahsulot yetishtirish prognoz qilingan.

Yong‘oq mevasini yetishtrish va eksport qilish bo‘yicha Xitoy, AQSH, Eron, Turkiya, Meksika, Ukraina va Chili davlatlari olib borilayotgan tatqiqotlari va izlanishlari sababli yetakchi o‘rinlarni egallab kelishmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-yanvardagi PQ-4575-son «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi va 2017-yil 1-iyundagi PQ-3025-son «Yong‘oq ishlab chiqaruvchilar va eksport qiluvchilar uyushmasini tuzish va uning faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida»gi qarorlarida lalmi yerlardan foydalanishni rag‘batlantirish va samaradorligini yanada oshirish, ichki va tashqi bozorlarda raqobatdosh bo‘lgan yong‘oq ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish, tarmoqqa xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish hisobiga zamonaviy yong‘oq bog‘larini barpo qilish hamda yong‘oq yetishtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan usullar va intensiv texnologiyalarni keng joriy etishga alohida e‘tibor berilgan.

1-jadval

Dunyo bo‘yicha kuchli 10 talikda yong‘oq ishlab chiqaruvchi hamda istemol qiluvchi davlatlar

№	2019-yil yong‘oq istemoli t.da		2020-yil yong‘oq yetishtrish t.da	
1	Xitoy	409608	Xitoy	1586365
2	AQSH	142739	AQSH	613260
3	Germaniya	27882	Germaniya	18423
4	Fransiya	25965	Fransiya	37347
5	Turkiya	25390	Turkiya	215000

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

6	Yaponiya	19009	Yaponiya	
7	Ispaniya	16126	Ispaniya	15176
8	Italiya	16122	Italiya	12173
9	Gollandiya	13963	Gollandiya	
10	Hindiston	13576	Hindiston	32500

2-jadval

O‘zbekistonda yong‘oq yetishtirishning iqtisodiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	2017-y	2018-y	2019-y	2020-y	2021-y
Maydoni, gektar	7505	10958	16128	14144	8527
Yalpi hosil, tonna	65463	59758	67733	79141	79300
Hosildorlik, s/ga	117,7	122	120,3	123,2	147,6

Yong‘oq-grekcha juglans regiya. Tanasi yog‘ochlashgan asosan bitta yug‘on tanasining qalinligi aylanasiga 2-6 mrgacha yetadi. Baquvvat ildizi 4 mr chuqurlikka kirib boradi. Yon ildizlari atrofga 20-30 metrgacha tarqaladi. Shox-shabbasi keng sharsimon. Bo‘yining balantligi 25-30 mr gacha yetadi. Barglari toq patsimon murakkab barg. Gulining gulqo‘rg‘oni mavjud emas. Gullari ikki jinsli, aprelning ohiri mayning boshlarida gullaydi, mevasi yong‘oq meva bo‘lib yumoloq shakilda, mag‘zi odamning bosh miyyasi shaklini eslatadi istemolga yaroqli tarkibida B1 vitamini(tiamin) mavjud bo‘lib markaziy nerv sestemasida qo‘zg‘alish va tormoizlanish jarayonlari normal o‘tishida, odamning aqliy ish faoliyati normal o‘tishida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Yong‘oq mevasi tarkibida 3-5% suv, 15-30% oqsil, 55-77% yog‘, 1-3% kul, 5-15% uglevodlar mavjud. Bundan tashqari kalsiy, fostor, magniy, kumush, temir, natriy, kaliy kabi makro va mikro elementlar. A, B1, b2, B6, C vitaminlari uchraydi, 1kg yong‘oq 7000 kkal energiya saqlaydi. Mevasining po‘chog‘ida fenolkarbon kislotalar, kumarinlar, steroidlar va pellikulalar mavjud. Qadim zamonlardan xalq tabobatida foydalanib kelingan. Yong‘oq mag‘zi tarkibida to‘yingan yog‘ kislotalari va mineral moddalar mavjudligi sababli u gipertoniya, ateroskleroz, va boshqa yurak qon tomir kasalliklarida tavsiya etiladi.

Respublikada yong‘oqning “Bo‘stonliq”, “Tonkoskorlupiy”, “Yubileyniy”, “Shakl N-86”, “Shandler”, “Pescianski”, “Cogalniceanh”, “Codrene” kabi navlari ekib kelinmoqda. Yong‘oqning “CHANDLER” AQSH navini ekishga mos o‘rta bo‘yli, yon tomondan shoxlanadi, mevasi yerik massasi 12-13,5 gr, mag‘zining rangi ochiq, mevasi 25-sentyabrdan 7-oktyabr oyigacha yeg‘ib olinadi. Yong‘oq yetishtirishda dunyo miqyosida urug‘idan yetishtirish keng tarqalgan. Yong‘oq yetishtirishdagi eng yaxshi usul yovvoyi yong‘oq urug‘laridan o‘stirilgan ko‘chatlarga standart yong‘oq navlari bilan payvandlash hisoblanadi. Bir tup yong‘oqdan qulay sharoitda 100-150 kilogramm, hatto 300-500 kilogram gacha hosil olish mumkin.

Yong‘oq daraxtidan yaxshi hosil olish uchun organik va mineral o‘g‘itlar vaqtida meyorida berilishi, agrobiologik va agrotexnik tadbirlar olib borilishi, gullashdan oldin daraxt tanasi 10% li ohak eritmasiga 3%li temir ko‘porosi aralashtirilib oqlash ishlari amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. O‘z vaqtida pishib yetilgan yong‘oq mevalarida namlik miqdori standart bo‘yicha 5-8% dan oshmasligi kerak. Mamlakatimizda yong‘oq mevasi oktyabr oyining oxirigacha yig‘ib olinadi. Mevani yig‘ib olishdagi eng yaxshi usul silkitish hisoblanadi. Yig‘ib olishda tayoq yoki shunga o‘xshash boshqa jismlardan foydalanmaslik kerak chunki

bu jismlar keyingi yil hosilga kiradigan shoxlarni shikastlashi mumkin. Yig‘ib olingan mevalar mashinada yoki ishchi kuchi yordamida qobig‘idan ajratiladi ochiq joyda 15-20 cm qalinlikda yoyib quritiladi.

Yong‘oq tanasi yog‘yochlashgan qattiq, mevasi qattiq po‘choq bilan qoplanishidan qat‘iy nazar U zararkunanda va kasalliklarga sizilarli hisoblanadi. Yong‘oq ishlab chiqarishda bu kabi holatlar salbiy oqibatlariga olib keladi yani yong‘oq hosilining qoniqarli darajada bo‘lmasligi mevasini saqlash jarayonida to‘liq zararlanish bilan zararlanishi va kasalliklar bilan kasallanishi kuzatiladi. Olma qurti kapalagi barg va mevalarga urug‘ qo‘yadi. urug‘dan chiqqandan keyin 4-8 soat ichida mevaga kirib 30-40 kun davomida meva bilan oziqlanadi. Zararkunanda yiliga 2-3 marta nasl qoldiradi. Bu zararkunanda yong‘oqqa eng ko‘p zarar beradi. To‘g‘ridan-tog‘ri mevaga zarar beradi. Mevaga kirgan lechinka yong‘oq mag‘zini yeb yerga to‘kilishiga va hosilning keskin pasayishiga sabab bo‘ladi. To‘kilgan mevalar bilan sog‘lom mevalar qo‘shib yig‘ib olinsa boshqa mevalarniga ham zarar yetkazadi. Bargning shira bitlari yong‘oq barglaridagi o‘simlik suvi bilan oziqlanadi. Natijada yong‘oq rivojlanishi keskin pasayib, meva sifati yani meva hajmining kichiklashishi va mag‘zining burishib qolishiga olib keladi. Yong‘oqning antraknoz kasalligi eng xavfli kasallik hisoblanadi. Bu kasallik daraxt bargi, mevasi, yosh ko‘chat va barg bandida kuzatiladi. Bu kasallik meva qobig‘idan mevaga o‘tadi natijada mevada kichik yoki katta dog‘lar paydo bo‘ladi. Yong‘oqning qora qo‘tir kasalligi yong‘oq mevasining shakli buzilishiga va pishmay to‘kilishiga sabab bo‘ladi.

Yong‘oq ikki hil maqsadda qayta ishlanadi yong‘oq mevasi kuz oylarida pishib yetiladi. iqlimning keskin o‘zgarishi qishning erta kelishi sababli yong‘oq mevalarini vaqtida yig‘ishtrib olish muhim ahamiyat kasb etadi yong‘oq mevalari pishib yetilgandan so‘ng

mevalarni yig‘ib olish, dastlabki ishlov berish katta mexnat talab etadi. Yetilgan mevalar yig‘ib olingach po‘stlog‘idan ajratiladi, yuviladi, tabiiy biologik faol moddalar yordamida suspenziya qilinadi, tarkibidagi begona aralashmalardan tozalanadi, quritish ishlari amalga oshiriladi (quritish jarayoni yong‘oqning saqlash muddati uchun juda muhimdir, quyosh nuri yordamida quritish mag‘izning sifati buzilishiga sabab bo‘lishi mumkin rivojlangan mamlakatlarda quritish mahsus quritish uskunasi yordamida amalga oshiriladi. Yong‘oq mevalari 24 soat davomida 30-35 °C haroratda quritiladi), saralanadi, va havo o‘tkazmaydigan qoplarga qadoqlanadi, so‘ngra omborlarga joylashtiriladi. Yong‘oq 0-4 °C haroratda va quruq havo holatida saqlanadi. Yong‘oq mag‘zini ishlab chiqarish jarayonida korxonalariga keltirilgan mevalar yuvilib begona aralashmalardan tozalanadi, quritish uskunalarida quritiladi, yanchish uskunasida yanchiladi, po‘chog‘i va mag‘zi alohida ajratib olinadi, so‘ngra turli hil hajmdagi vakumli qadoq idishlariga qadoqlanadi va etiketkalanadi. Shu tariqa eksport va emportga chiqariladi.

Xulosa. Barcha rivojlangan dunyo mamlakatlari qatorida mamlakatimizda ham boshqa mevali daraxtlar qatorida yong‘oq yang‘oq ishlab chiqarish va eksport qilishga kata e‘tibor qaratilgan, qaror va farmonlar ishlab chiqilgan. Mamlakatimizda 10 ming gektar intensiv yong‘oq plantatsiyalari tashkil etilgan. Hisob kitoblarga ko‘ra 1 ga paxta hosiliga nisbatan 1 ga yong‘oq hosilidan 5 barobar ko‘p foyda olish mumkinligi isbotlangan. Yong‘oq yorug‘ sevar daraxt bo‘lib, har qanday sharoitga moslashuvchan hisoblanadi shu boisdan aholining iqtisodiy va ijtimoiy holatini yaxshilash hamda yashil makon umummiy loihasi doirasida manzarali va mevali daraxt sifatida fermer, dexqon xo‘jaliklari dala chetiga, yo‘l yoqalariga hamda aholi tomorqalari chetiga ekish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Умурзаков Э.У., Пўлатов О.А., Абдуллаев К.Т. Грек ёнғоғи (Juglans regia L.). Монография. - Самарқанд. 2023. – 224 б.
2. Raxmonova Barno Soxibjonovna. “Yong‘oq yetishtrishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish”(Monografiya). “Step by step print” MChJ bosmaxonasi, Andijon, 2023 y. 152 b

3. Abdullayeva M.M. Yusupova N.S. Abdulxayeva D.S. Biologiya. Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2012. -784b
4. С.Калмиков Ёнғоқ ва бодом. Ўзбекистон ССР давлат нашриёти 1961 й.
5. Ёнғоқ етиштириш [Матн] : илмий нашр / «Агробанк» АТБ.- Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 60 б.
6. Tarim ve Orman bakanlig‘i. Ceviz. Adana-2014.
7. Agro.uz
8. Agro.uz Yong‘oq
9. Google.com

EFFECTIVE METHODS OF DRYING ONIONS

Saydullaeva Yulduz Tokhtamish kizi¹., Islamov Sokhib Yakhshibekovich²

Tashkent State Agrarian University, 111218, University Street, 2., Technology of Storage and Processing of Agricultural Products^{1,2},

First year PhD student¹., Doctor of Agricultural Sciences, Professor²

ysaydullaeva96@gmail.com

***Abstract:** In this article, various methods are compared used for drying onions, focusing on their effectiveness in preserving essential qualities such as flavor, texture, color, and nutritional content. Methods such as freeze drying, hot air drying, and microwave drying were evaluated for their impacts on nutrient retention and flavor preservation. Freeze drying, while energy-intensive and expensive, emerged as the top choice for maintaining high-quality onions, particularly in terms of flavor and nutrient retention. Other methods like vacuum drying and hot air drying are commonly used due to their scalability and lower cost but may result in some loss of aroma and nutrients. Traditional methods like sun drying environmentally friendly but have inconsistent results and may expose the product to microbial contamination. The review emphasizes the importance of choosing the appropriate drying method based on the cost-effectiveness, quality needs, and energy efficiency for different production scales.*

***Key Words:** onion drying, preservation methods, freeze drying, hot air drying, microwave drying, vacuum drying, sun drying, solar drying, spray drying, nutrient retention, flavor preservation, texture preservation, drying efficiency, cost-effectiveness, shelf-life extension, dehydration, drying kinetics, energy efficiency, drying time.*

Introduction. Onions are a staple in global diets, prized for their flavor, aroma, and versatility. However, fresh onions have a short shelf life, requiring preservation methods such as drying. Drying reduces moisture content, thus preventing microbial growth, spoilage, and enzymatic degradation, while also improving storage stability. The effectiveness of drying methods depends on how well they preserve the onion's color, flavor, texture, and nutritional content.

Methods of Onion Drying. Hot air drying is one of the most commonly used methods. It involves circulating hot air around onion slices to

evaporate water. A study by Farahnaky and Rezaei found that the drying time and temperature significantly affect the final product's texture and color. The ideal temperature range was identified to be between 50°C and 60°C to avoid burning or excessive shrinkage. The major drawback of hot air drying is the loss of flavor and aroma. The Maillard reaction, which occurs at higher temperatures, leads to browning, which may negatively impact visual appeal [1]. Hot air drying is energy-intensive, and the final product may have a slightly off-flavor. Lamsal and Ramaswamy reported that hot air-dried onions had a lower